

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

ЭПОХА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - ЭПОХА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ КРАУДСОРСИНГА

к.э.н. Охунов Дилшод Маматжонович¹, к.ф.-м.н Охунов Маматжон
Хомидович², Миноматов Юсупали²

¹Ферганский филиал Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий

²Ферганский политехнический университет

mamatdilshod@rambler.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы краудсорсинга, как одного из популярных современных явлений в бизнесе в условиях цифровизации, позволяющее использовать труд добровольной «толпы», т.е. возможности людей, которые не являются сотрудниками компании.

Ключевые слова: цифровая экономика, краудсорсинг, толпа, крауд-платформа, краудсорсер, краудсорсинговый продукт, коммерческий краудсорсинг, социальный краудсорсинг, краудсорсинг инноваций, краудфандинг.

Несмотря на то, что влияние цифровой экономики на экономические процессы и отношения является очевидным, данный вопрос еще не является достаточно изученным и требует детального рассмотрения.

Необходимо отметить, что в рамках цифровизации экономических отношений недостаточно внимания уделяется моментам, связанным с развитием цифрового потенциала с целью достижения инновационного роста отдельных фирм и отраслей. Кроме того, практически не рассматриваются институциональные аспекты современной экономики, а также проблемы и перспективы развития бизнеса в условиях формирования цифровой экономики. Таким образом, в целом не отражено должным образом место цифровой экономики в общей системе современных

хозяйственных отношений.

Существует не так много определений термина «краудсорсинг». Так, по Джеффу Хау «краудсорсинг (*crowdsourcing*, *crowd* - «толпа» и *sourcing* - «использование ресурсов») - передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев» [1].

По мнению Л.В. Лapidус, **краудсорсинг (*crowdsourcing*) в широком смысле** - включение людей («толпы») в процесс создания, финансирования, производства, продвижения проекта (продукции, услуги) на добровольной основе с целью добавления потребительской ценности и получения прибыли за счет формирования дополнительного спроса на проект (продукт, услугу) или решения социально-значимых капитало-, трудо- и знаниеемких задач с использованием краудсорсинговой платформы [2].

Краудсорсинг в узком смысле можно рассматривать как новый тип производства, основанный на использовании коллективного разума, приводящий к синергетическому эффекту, благодаря переносу части производственных операций на неограниченную в пространстве и во времени «толпу» (людей - добровольцев), имеющих возможность выполнять возложенные на себя функции в удобное время в режиме 24/7 (24 часа 7 дней в неделю) из разных точек мира в сети Интернет (см. рис. 1).

Рис. 1. Сущность краудсорсинга.

Под **краудсорсинговой платформой (крауд-платформой)** следует понимать специально разработанный технологический сервис, собст-

венный или взятый в аренду, на котором возможен сбор, обработка, хранение и передача больших объемов данных, финансовых средств, полученных от краудсорсеров по сети Интернет [3,4,5]. В случае, когда речь идет о сборе, хранении и распределении добровольных пожертвований, платформа считается краудфандинговой (крауд-платформа). **Краудсорсер** - человек, представитель «толпы», который добровольно участвует в краудсорсинговом проекте (крауд-проекте). Под **краудсорсинговым продуктом** понимают все, что создано «толпой», т.е. с использованием труда «краудсорсеров» и на основе краудсорсинговой платформы. В качестве краудсорсингового продукта может выступать проект, продукт или услуга.

Целесообразно выделить два типа краудсорсинга - для решения задач коммерческого и общественного секторов экономики:

коммерческий краудсорсинг;

социальный (некоммерческий) краудсорсинг.

Частным случаем коммерческого и некоммерческого краудсорсинга является краудсорсинг инноваций. **Краудсорсинг инноваций** - вовлечение людей («толпы», краудсорсеров) в процесс поиска инновационной идеи (решения) проекта (продукта, услуги) с использованием краудсорсинговой платформы в среде Интернет на добровольной основе. Практики все чаще стали использовать термин **«открытые инновации»**, что можно рассматривать в качестве конечного продукта краудсорсинга инноваций [6,7].

Еще одним видом краудсорсинга является краудфандинг. Понимая под **краудфандингом** (*crowdfunding*) сбор добровольных пожертвований на специализированных краудфандинговых платформах с целью дальнейшего совместного финансирования инновационных проектов, стоит утверждать, что краудфандинг представляет собой одну из технологий краудсорсинга. Краудфандинг и краудсорсинг соотносятся как часть и целое, т.е. краудфандинг является одним из видов краудсорсинга. Другими словами, **краудфандинг** (*crowdfunding*) - финансовый краудсорсинг, сбор добровольных пожертвований с использованием краудфандинговой платформы в сети Интернет.

Таким образом, краудсорсинг можно рассматривать не только как технологию создания, продвижения продукта, услуги, управления проектами, но и в качестве технологии управления талантами.

Краудсорсинг и краудфандинг медленно, но уверенно набирают популярность. Можно наблюдать за реализацией краудсорсинговых проектов, в первую очередь, в области разработки программного обеспечения с открытым кодом, когда любой желающий в любой точке мира может сесть за компьютер, разработать продукт и стать лучшим.

Бесспорным является вывод о том, что технологии краудсорсинга - это технологии будущего и нужно еще решить много научных задач, чтобы дать ответ на важный вопрос, не породит ли институт краудсорсинга проблему безработицы и социальной незащищенности тех, кто выберет путь краудсорсера. И это задача для макроэкономистов, а для современных руководителей очевидно одно, что все инновационные маркетинговые инструменты, позволяющие компаниям наращивать коммерческую мощь, будут поддержаны бизнес-сообществом и перенесены на практику [8].

Эпоха цифровой экономики - эпоха новых возможностей и перспектив для развития бизнеса на основе активного использования информационных технологий и инновационных маркетинговых инструментов продвижения проектов, товаров и услуг в сети Интернет на основе технологий краудсорсинга. Отказ от электронных коммуникаций и инновационных технологий продвижения товаров, услуг на рынок на основе краудсорсинга может привести к потере контроля над охватом целевой аудитории, слабой обратной связи с потребителями и, что самое существенное, к невозможности конкурировать за сокращение транзакционных издержек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Hollensen S. Global Marketing [Text] / Svend Hollensen. - Sixth Edition. - Pearson Education Limited. - 2014.

2. Лapidус Л.В. Краудсорсинг и краудфандинг: природа, сущность, особенности реализации крауд-проектов [Текст] / Л.В. Лapidус // Экономика и предпринимательство. - № 1 (78). - 2017. - С. 476-479.

3. Д.М. Охунов, М.Х. Охунов, М.У. Акбарова. Общая методология оценки и выбора компонентов автоматизированных систем. - САПР и моделирование в современной электронике: сборник научных трудов III международной научно-практической конференции. Брянск, 2019, стр 54-58.

4. Okhunov Dilshod, Okhunov Mamatjon. General methodology of evaluation and selection of components of automated systems. - САПР и моделирование в современной электронике: сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции. Брянск, 2021.

5. Dilshod Okhunov, Mamatjon Okhunov, Mukaddas Akbarova. Method of calculation of system reliability on the basis of construction of the logical function of the system. E3S Web of Conferences 139, (2019)/ RSES 2019.

7. Д.М.Охунов, М.Х.Охунов. Разработка модели выбора автоматизируемых объектов для реализации процессов управления работами по созданию и развитию информационных систем. Сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции «САПР и моделирование в современной экономике». Россия. Брянск. 24-25 октября 2018. – С 147-150.

8. Д.М.Охунов. Моделирование процессов выбора автоматизируемых объектов. – Журнал «Сопитиум. Математика. Информатика. боразование». Россия. Елецкий Государственный университет им. И.А. Бунина. Выпуск №3 (11) (2018). Стр. 36-42.